

"Puustoinen maatalous Itävallassa" -verkosto

Tanja Kähkönen¹, Kathrin Böhling² & Theresia Markut³

¹European Forest Institute, ²Bavarian State Institute of Forestry (LWF), ³Research Institute of Organic Agriculture FiBL

Useammin esiintyvät äärimmäiset sääolosuhteet, kuten kuivuus, ovat vaikuttaneet ilmastonmuutoksen myötä Itävallan itäosien peltoviljelyyn ja viljelijät etsivät uusia tapoja kehittää kestävämpiä viljelymenetelmiä muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin vastaamiseksi. Tämän seurauksena puustoinen maatalous perinteisenä maankäyttömuotona on herättänyt kiinnostusta itävaltalaisten viljelijöiden keskuudessa. Maaseudun innovaatioryhmä "Puustoinen maatalous Itävallassa" perusti näissä puitteissa monitoimijaisen puustoisesta maatalouden verkoston, jossa vaihdetaan puustoista maataloutta koskevaa tietoa ja kokemuksia tieteen ja käytännön välillä Itävallassa.

Kuva 1. Puustoisesta maatalouden verkoston osallistujien vierailu puustoisesta maatalouden tilalla Itävallassa (FiBL, T. Markut).

Itävallan puustoisesta maatalouden verkoston perustaminen hankkeen yhtenä tavoitteena

Itävallassa ei ollut puustoisesta maatalouden verkostoa verkostoitumista, tiedon vaihtoa ja viestintää varten ennen maaseudun innovaatioryhmää "Puustoinen maatalous Itävallassa", jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena oli puustoisesta maatalouden verkoston perustaminen. Hanke toteutettiin lokakuusta 2019 syyskuuhun 2022, ja sen budjetti oli 228642,85 euroa. "Puustoinen maatalous Itävallassa" -hankkeen tavoitteena oli 1) puustoisesta maatalouden verkoston muodostaminen, 2) puustoiseen maatalouteen liittyvän osaamisen siirto Itävaltaan ottaen erityisesti huomioon kansainvälisen puustoisesta maatalouden EIP-Agri-fokusryhmän tulokset,

3) erilaisille kohteille ja maatalojen tuotantosuuntaan sopivien puustoisesta maatalouden järjestelmien tunnistaminen Itävallan itäosissa, 4) puustoisesta maatalouden järjestelmien konkreettinen suunnittelu ja toteutus kuudella hanketilalla (puustoisesta maatalouden mallitilat), 5) toteutusvaiheiden, käytännön onnistumisten ja haasteiden sekä päätöksentekoprosessien dokumentointi, 6) puustoisesta maataloudesta kiinnostuneiden sidosryhmien kohderyhmälle räätälöidyn tiedotusmateriaalin laatiminen ja 7) hankkeen tulosten ja puustoista maataloutta koskevan tiedon levittäminen viljelijöiden, (luomu)viljelyneuvojien ja muiden maatalousalan toimijoiden keskuudessa. "Puustoinen maatalous Itävallassa" -hankkeen monipuolinen partnerikokoonpano muodosti ydinperustan monitoimijaiselle puustoisesta maatalouden verkostolle ja sen toiminnalle. Luonnonmukaisen maatalouden tutkimuslaitos FiBL koordinoi hanketta partnereidensa kanssa, joihin kuuluivat kuusi itävaltalaista puustoisesta maataloudesta kiinnostunutta maatilaa (mallitilat), Zürichin ammattikorkeakoulu (ZHAW), konsulttiyhtiö Consulting & Design Burkhard Kayser, Grottenhof/Hardt teknillinen opisto ja Hatzendorfin kasvinviljelyn koeasema, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU) -yliopiston Luonnonmukaisen maatalouden instituutti ja Viiniviljelyn ja hedelmänviljelyn laitos sekä Luomuviljelyn instituutti, luomuviljelyyhdistys Bio-Austria Ala-Itävallassa ja Ala-Itävallan maatalouskamari.

Muita puustoisien maatalouden edistämisen, tiedon levittämisen ja koulutuksen kumppaneita olivat agrometsätalousyhdistys ARGE Agroforst ja maaseudun koulutusinstituutti Ländliches Fortbildungsinstitut Österreich.

Kuva 2. 11 vuotta vanha puustoisien maatalouden järjestelmä, jossa käytetään hybridipoppelia hakkeen tuotantoon ja viljelykasveja Steiermarkin osavaltiossa Itävallassa (FiBL, T. Markut).

Puustoisien maatalouden verkoston kokoonpano ja toiminta

Maaseudun innovaatioryhmä "Puustoinen maatalous Itävallassa" perusti monitoimijaisen "Puustoinen maatalous Itävallassa" -verkoston. Puustoisien maatalouden verkosto koostuu kuudesta osallistuvasta puustoisien maatalouden mallitilasta, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään puustoisien maatalouden järjestelmiä maatalousmaalleen. Puustoisien maatalouden mallitilojen verkostossa on mukana lisäksi "Puustoinen maatalous Itävallassa" -maaseudun innovaatioryhmän partnerit, sidosryhmiä, joilla on aiemmin perustettuja puustoisien maatalouden järjestelmiä ja muita puustoisesta maataloudesta kiinnostuneita sidosryhmiä. Puustoisien maatalouden verkostossa jaetaan erityyppistä tietoa, mukaan lukien viljelykäytännöt, puustoisien maatalouden järjestelmiä koskeva tieteellinen ja neuvonantajien asiantuntemus, hallinnollinen ja politiikkaan liittyvä tieto sekä puustoiseen maatalouteen liittyvä käytännön osaaminen.

Puustoisien maatalouden verkosto järjestää puustoisien maatalouden kenttäretkiä, edistää hyvien käytäntöjen esimerkkeihin liittyviä oppimismahdollisuuksia, tarjoaa tietoa puustoisien maatalouden järjestelmistä, edistää sidosryhmien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä luo näkyvyyttä puustoiselle maataloudelle Itävallassa. Verkosto on tehnyt opintomatkoja hyvien käytäntöjen oppimiseksi myös naapurimaista, kuten Sveitsistä. Puustoisien maatalouden verkoston toiminta on pääosin hankerahoitteista.

Viestintä on keskeistä puustoisien maatalouden verkostossa. "Puustoinen maatalous Itävallassa" -hankkeen aikana verkostoa ylläpiti maaseudun innovaatioryhmän koordinaattori Luonnonmukaisen maatalouden tutkimuslaitos FiBL. Puustoisien maatalouden mallitilat olivat keskeinen osa puustoiseen maatalouteen liittyvää tiedontuotantoa ja kenttävierailuiden kohteita.

Kasvokkain järjestettävien tapahtumien lisäksi laadittiin tiedonlevitys- ja tiedotusmateriaaleja, jotka on suunnattu tietyille sidosryhmille puustoisien maatalouden verkostossa ja sen ulkopuolella. Hankkeen verkkosivusto [Agroforst in Österreich](#) kokoaa sidosryhmille kaikki hankemateriaalit ja muut puustoisien maatalouden resurssit yhteen paikkaan. Vapaasti saatavilla oleva tiedotuslehtinen "[Puustoinen maatalous – ideasta toteutukseen](#)", joka on suunnattu itävaltalaisille maanviljelijöille, julkaistiin saksaksi painettuna ja sähköisessä muodossa. Esitteessä annetaan yleiskatsaus tärkeimpiin näkökohtiin, jotka on otettava huomioon puustoisien maatalouden järjestelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa maatalousmaalla Itävallassa. Puustoisien maatalouden johdanto-opas "[Puustoinen maatalous – toteutus maatilalla: mitä on otettava huomioon neuvonnassa?](#)" julkaistiin paikallisella kielellä, saksaksi ja se oli suunnattu erityisesti sidosryhmille, jotka työskentelevät neuvonnassa ja konsultoinnissa. Puustoisien maatalouden maatilatason käytännön suunnittelusta ja toteutuksesta tuotettiin kaksi saksankielistä videota "[Puustoinen maatalous – ideasta toteutukseen](#)" and

"Puustoinen maatalous – monia hyötyjä maatilalle ja ympäristölle", jotka <https://www.youtube.com/watch?v=9HwseLy14vw> on suunnattu erityisesti viljelijöille. Puustoinen maatalouden järjestelmän istutusta ja ylläpitoa sekä puustoinen maatalouden järjestelmien monimuotoisuutta esitteleviä valokuvakirjoja laadittiin puustoinen maatalouden verkoston viljelijöiden ehdotuksen mukaisesti.

Kuva 3. Puustoista maataloutta, jossa vuorottelevat arvokkaan puutavaran ja nopeasti kasvavien puulajien rivit Ylä-Itävallan osavaltiossa Itävallassa. 8. kasvuvuosi. (FiBL, T. Markut).

Puustoinen maatalouden mallitiloille asennettiin puustoinen maatalouden tietotauluja, joilla tiedotetaan siellä käytetyistä puustoinen maatalouden järjestelmistä.

Puustoinen maatalouden verkosto "Puustoinen maatalous Itävallassa" -hankkeen päätyttyä

"Puustoinen maatalous Itävallassa" -maaseudun innovaatioryhmän aikana perustettu itävaltalainen puustoinen maatalouden verkosto on inspiroinut sidosryhmiä myös hankkeen päättymisen jälkeen. "Puustoinen maatalous Itävallassa" -hankkeen päätyttyä puustoinen maatalouden verkostoa on ylläpidetty hankkeen verkkosivujen ja jatkohankkeiden kautta Luonnonmukaisen maatalouden tutkimuslaitoksen FiBL:n puitteissa. Jatkohankkeisiin on kuulunut vuosina 2023–2024 toteutettu Puustoinen maatalouden koulutusaloite, jonka tavoitteena oli jakaa

puustoinen maatalouden toteuttamiseen liittyvää tietoa maataloille "Puustoinen maatalous Itävallassa" -hankkeesta saatujen kokemusten ja oppien perusteella sekä tuottaa puustoisesta maataloudesta lisää tiedotusmateriaalia, kuten esitteitä, tiedotteita ja videoita. Toisen vuosina 2023–2025 toteutetun hankkeen tavoitteena oli analysoida puustoinen maatalouden järjestelmien vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen ja tiedottaa tuloksista myös suurelle yleisölle Itävallan puustoinen maatalouden kartan avulla, jossa esitellään erilaisia puustoinen maatalouden järjestelmiä. Vuosina 2023-2025 StartClim-hankkeen tavoitteena oli osoittaa puustoinen maatalouden järjestelmien vaikutus ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen arvioimalla puustoinen maatalouden järjestelmien hiilidioksidin sidontapotentiaalia ja analysoimalla niiden hyötyjä luonnon monimuotoisuudelle ja viestimällä tuloksista suurelle yleisölle. Jatkohankkeilla on tuettu monitoimijaisen puustoinen maatalouden verkoston ylläpitoa puustoinen maatalouden näkyvyyden edistämiseksi viljelijöiden, päättäjien ja muiden sidosryhmien keskuudessa.

Kuva 4. 10 vuotta vanha puustoinen maatalouden järjestelmä, jossa on mustajalopähkinöitä ja mulperipuita Ala-Itävallan osavaltiossa Itävallassa (FiBL, T. Markut).

Tietoja FOREST4EU-hankkeesta

Tämä artikkeli on tuotettu FOREST4EU-hankkeessa osana valmiuksien kehittämismateriaaleja, jotka on suunnattu sidosryhmille ympäri Eurooppaa. Koska maaseudun innovaatioryhmissä kehitetyt innovaatiot ovat yleensä saatavilla paikallisesti, FOREST4EU hankkeen tavoitteena on siirtää metsätaloutta ja agrometsätaloutta koskevaa tietoa ja parhaita käytäntöjä sidosryhmille ja toimijaryhmille kaikkialla Euroopassa.

Lähteet

EU CAP Network. 2025. project - EIP-AGRI Operational Group: Knowledge transfer and implementation of agroforestry systems in Austria. Available at: https://eu-cap-network.ec.europa.eu/projects/knowledge-transfer-and-implementation-agroforestry-systems-austria_en [Accessed 22 July 2025].

FiBL. 2021. Agroforst in Österreich. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/> [Accessed 22 July 2025].

FiBL. 2021. Agroforst in Österreich – EIP Agri Projekt. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/fibl-projekt-agroforst-oesterreich/> [Accessed 22 July 2025].

FiBL. 2021. Sonstige Projekte am FiBL. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/sonstige-projekte-2/> [Accessed 22 July 2025].

Markut, T., Meindl, P., Kranzler, A. & Hörlezeder, C. 2023. Endbericht Agroforst in Österreich. Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Vienna. 29 p. Available at: https://agroforst-oesterreich.at/wp-content/uploads/2023/11/Endbericht_EIP_Agroforst.pdf [Accessed 22 July 2025].

Meindl, P. & Markut, T. 2023. Agroforst - Umsetzung auf dem Betrieb: Was ist bei der Beratung zu berücksichtigen? Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Vienna. 24 p. Available at: https://agroforst-oesterreich.at/wp-content/uploads/2023/03/AF-Beraterbroschuere_END.pdf [Accessed 22 July 2025].

Further information

[Visit the project page: "Agroforestry in Austria" network](#)

Translation to Finnish: Tanja Kähkönen, European Forest Institute., tanja.kahkonen@efi.int

Käännös suomeksi: Tanja Kähkönen, Euroopan metsäinstituutti (EFI), tanja.kahkonen@efi.int

Contacts

Francesca Giannetti, University of Florence, UNIFI, Email: francesca.giannetti@unifi.it

Tanja Kahkonen, European Forest Institute, Email: tanja.kahkonen@efi.int

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

FOREST4EU Project

FOREST4EU Project

info@forest4eu.eu

